

Vol. 11 | Numéro 1

DOI : 10.5281/zenodo.5826221

**Bulletin de l'Observatoire international
sur le racisme et les discriminations**

HIVER 2017

UQÀM

CRIC

Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
Université du Québec à Montréal

UQÀM

IEIM

Institut d'études internationales
de Montréal

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
Université du Québec à Montréal

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	
La « crise migratoire » des réfugiés : dérives sécuritaires et xénophobes Paul Eid	3
Une crise migratoire prévisible Victor Piché	4
Personnes réfugiées et dérives sécuritaires : l'appel à la mondialité Ghayda Hassan, Daniel Derivois, Abdelwahed Mekki-Berrada et Cécile Rousseau	8
Être à distance : la crise des réfugiés syriens et les perspectives du Liban et du Canada Emily Regan Wills	10
La « crise migratoire » : quels défis pour l'Europe? Sabrina Paillé	13
Eco-Talk and the Cleansing of the Camp, Or, How to Make Refugees "Environmentally-Friendly" Yara El-Ghadban	16

COMITÉ DE RÉDACTION

Paul Eid, Coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC) et professeur, Département de sociologie, UQAM

Édition et révision linguistique par **Sophie Benoit**, assistante de recherche (CRIEC) et **Victor Alexandre Reyes Bruneau**, professionnel de recherche et coordonnateur (CRIEC)

PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

Des partenaires gouvernementaux, paragouvernementaux et issus de la société civile qui jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale sont associés à l'Observatoire :

- Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
- Alternatives (Réseau d'action et de communication pour le développement international)
- Association des Chiliens du Québec
- Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre justice et foi
- Commission canadienne pour l'UNESCO
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des femmes du Québec
- Grand Conseil des Cris (Organisme regroupant la nation des Cris)
- Institut d'études internationales de Montréal
- Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
- Ligue des droits et libertés (Organisme d'intervention pour le développement et la défense des droits collectifs et individuels)
- Maison d'Haïti
- La Maisonnée (Service d'aide et de liaison pour immigrants)
- Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)

LA « CRISE MIGRATOIRE » DES RÉFUGIÉS : DÉRIVES SÉCURITAIRES ET XÉNOPHOBES

Depuis qu'a éclaté la « crise » des réfugiés syriens, au printemps 2015, les réactions des États occidentaux ont été pour le moins contrastées. Certains ont d'emblée cherché à endiguer par tous les moyens les flots de réfugiés affluant vers leur territoire (ex. : Hongrie), d'autres ont, au contraire, cherché à leur ouvrir toutes grandes leurs frontières (ex. : Allemagne), tandis que la majorité a oscillé entre ces deux extrêmes. Mais quelle que soit la posture adoptée, les autorités concernées doivent composer avec de fortes pressions sociales et politiques leur enjoignant à soit fermer les frontières, soit ralentir le rythme d'accueil des réfugiés. Si ce type de réactions traduit, dans une large mesure, des considérations pragmatiques légitimes quant à la capacité des États à accueillir autant de réfugiés en un si court laps de temps, d'autres considérations se sont également faites entendre pour justifier la fermeture des frontières.

Ainsi, au Canada, alors qu'au début de la crise, les médias ont renvoyé des réfugiés une image « pure » de victime, certaines craintes ont rapidement commencé à filtrer quant à la menace potentielle que représente l'ouverture de nos frontières à des milliers de musulmans. Tout se passait comme si l'élan collectif de compassion déclenché initialement par les images de détresse avait provisoirement neutralisé les préjugés islamophobes latents, mais qu'une fois le premier émoi passé, ces derniers n'ont pas tardé à refaire surface. Les angoisses collectives suscitées par l'idée d'accueillir des « hordes » de musulmans se sont manifestées très tôt dans le débat public, si bien qu'au Canada, par exemple, le gouvernement a envisagé pendant un temps d'exclure, parmi les demandeurs d'asile, les jeunes hommes célibataires, jugés trop à risque d'abriter des éléments terroristes radicaux et violents. En outre, après les agressions sexuelles de masse commises le 31 décembre dernier en Allemagne par, semble-t-il, de jeunes réfugiés arabo-musulmans, il s'en est trouvé plusieurs pour voir dans ces événements la preuve qu'il est dangereux, voire irresponsable, d'ouvrir « nos » frontières à autant de jeunes hommes pétris d'une culture réfractaire à « nos » valeurs libérales occidentales.

L'objectif de ce Bulletin de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations est de donner la parole à des experts et à des intervenants de terrain pour analyser le poids du racisme et de la xénophobie dans la manière dont les États, la population et les médias réagissent à la « crise » des réfugiés syriens. Plus précisément, dans quelle mesure le racisme et l'islamophobie ont-ils contribué à orienter, au Canada en particulier, les débats publics sur la question des réfugiés syriens, ainsi que les réponses politiques et juridiques à cette crise migratoire sans précédent? Enfin, en quoi la « race » et le genre ont-ils interagi dans la production de la figure du réfugié, ainsi que dans les réactions politiques et juridiques des États interpellés par cette crise sans précédent?

Paul Eid,

Coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)

et professeur, Département de sociologie, UQAM

La photo d'un enfant mort sur une plage turque publiée à la une de la presse du monde entier (Fenoglio, 2015) marque le début de la couverture médiatique mondiale. Mais marque-t-elle vraiment le début de la crise migratoire? Selon nous, cette crise était déjà entamée bien avant septembre 2015, de sorte que la crise migratoire européenne d'origine syrienne ne doit pas surprendre. En effet, les éléments de la mise en place de la crise migratoire sont à l'œuvre depuis au moins une dizaine d'années. L'objet du présent texte est de discuter des politiques migratoires répressives à l'œuvre depuis le début du siècle.

Mais d'abord, comment définir une crise migratoire? Pour nous, il y a crise lorsque les deux éléments suivants se rencontrent : d'une part, la production de migrants/réfugiés à la suite de conflits violents (guerres, répressions, harcèlements, etc.), et d'autre part, la fermeture des frontières. Cette définition fait référence à deux questions de base : les causes profondes des migrations et la politique de fermeture des frontières.

Définition du migrant/réfugié

Dans les débats sur la crise migratoire européenne, les deux termes « migrant » et « réfugié » ont souvent été utilisés de façon interchangeable. La migration de refuge occupe une place distincte dans la catégorisation des migrations en ce qu'elle est protégée par une Convention¹ qui la définit comme le résultat de persécutions subies par quiconque « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Comme on peut le constater, même si la définition ne fait pas explicitement référence aux guerres et aux conflits violents, il est clair que les personnes qui fuient des situations où leur sécurité n'est pas assurée – le cas des Syriens par exemple – appartiennent, selon nous, à la catégorie des migrations de refuge. En général, les personnes qui fuient des régimes politiques répressifs ou des situations d'inégalités économiques extrêmes ne sont pas couvertes par la définition stricte de la Convention et sont plutôt considérées comme des migrants économiques. Ceci dit, les frontières entre ces catégories de facteurs demeurent floues et, dans les faits, l'on retrouve souvent réunies les diverses conditions d'une migration de fuite produite par des guerres, des conflits violents, des situations politiques

et économiques répressives. Dans le présent texte, le mot migrant exprime cette diversité de migrations de fuite.

Le dispositif répressif mis en place depuis le début des années 2000

Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, la crise migratoire actuelle ne peut se comprendre sans un retour en arrière, car elle est l'aboutissement de la mise en place de politiques migratoires restrictives et répressives depuis au moins 10 ans. La migration internationale est devenue une véritable course à obstacle, souvent très périlleuse.² Une « approche séquentielle » nous permet d'identifier les divers obstacles que doivent affronter les migrants au fur et à mesure de leur itinéraire.

Obstacle 1 : l'impossible quête de visas

Il est devenu difficile, voire impossible, d'obtenir des visas pour les personnes vivant en dehors de l'Union Européenne. On peut parler d'un véritable blocage de la migration « légale ». Les demandeurs de visa doivent présenter une liste interminable de documents, les frais sont très élevés, l'accueil est parfois hostile et les décisions négatives sont non motivées. Tout demandeur est ainsi considéré comme suspect.

Obstacle 2 : faire face aux mesures visant à empêcher l'émigration

De plus en plus de pays d'émigration et de transit se voient offrir des budgets importants, sous couvert de programmes de co-développement, pour prévenir ou infléchir les migrations de leur territoire vers l'Union Européenne. C'est ainsi que plusieurs pays européens, seuls ou dans le cadre de l'Union Européenne, signent des ententes visant à « monnayer » le retour des migrants dans leur pays et à encourager les pays d'émigration et de transit à enrayer le départ des migrants.

L'entente signée entre l'Union Européenne et la Turquie le 18 mars 2016, qui vise à retourner les migrants/réfugiés grecs en Turquie, n'est donc pas une mesure nouvelle. Elle prolonge une longue série d'ententes semblables avec plusieurs pays de transit comme la Libye et les pays du Maghreb, par exemple. Cette entente avec la Turquie, qui inclut entre autres plusieurs milliards d'euros, non seulement va à l'encontre de la Convention de Genève, mais

¹ Convention relative au statut des réfugiés (avril 1951).

² Pour une analyse détaillée de ces obstacles, voir Piché, V. (2014), « Production/gestion de l'incertain : les populations migrantes face à un ordre mondial de plus en plus répressif », dans Vrancken, D. (dir.), (2014). *Penser l'incertain*, Presse de l'Université Laval, pp. 173-199.

pose un véritable dilemme moral dans la mesure où la Turquie tourne présentement le dos à la démocratie, comme en témoignent le harcèlement, voire l'emprisonnement, de nombreux journalistes.

Obstacle 3 : éviter le trafic des êtres humains

Comme les voies légales de la migration sont bloquées, les personnes qui décident de sortir à tout prix de leur pays n'ont souvent d'autre choix que d'avoir recours à des réseaux de passeurs. L'obstacle ici est l'existence de réseaux, souvent criminalisés, qui s'adonnent au trafic de migrants par des moyens souvent non sécuritaires. Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal ; on parle de plusieurs millions de victimes.

Obstacle 4 : éviter l'interception (refoulement)

Tout récemment, l'OTAN s'est engagé à fournir des navires pour patrouiller la mer Égée dans le but d'enrayer les réseaux de trafic qui transportent des migrants/réfugiés désespérés de la Turquie vers la Grèce. Or, la militarisation de la gestion de la crise est en marche depuis plusieurs années. Déjà en 2012, le Migration Policy Group dénonçait l'interception des demandeurs d'asile en mer en vue de les refouler vers le pays de départ, affirmant que cela constituait une violation claire de la Convention de Genève.

Obstacle 5 : franchir les murs et les clôtures

Sur les restes du mur de Berlin, on peut lire le graffiti suivant : « The world is too small for walls ». Et pourtant, depuis la chute de ce mur, plusieurs pays se sont mis à en construire d'autres. Selon une compilation récente de Corine Chaband (2010-2011), 20 pays sont présentement emmurés, que ce soit en Amérique (Brésil, États Unis), dans l'Union Européenne, en Afrique (Botswana, Maroc, Afrique du Sud), au Moyen Orient (Israël, Arabie Saoudite) ou en Asie (Chine, Inde, les deux Corées, Myanmar, Pakistan).

Obstacle 6 : survivre aux contrôles frontaliers

Les contrôles aux frontières sont devenus de plus en plus sophistiqués avec l'avènement de la technologie de détection. On peut maintenant parler de clôtures virtuelles aux frontières (senseurs infrarouges, caméras vidéo, satellites, radars). De plus, depuis plusieurs années, les contrôles aux frontières font l'objet de sous-traitance avec de grosses compagnies privées, externalisant en quelque sorte l'impunité des gouvernements. L'obsession sécuritaire a ainsi permis l'émergence d'une industrie fort lucrative axée sur le contrôle et la répression des migrations.

Obstacle 7 : éviter l'expulsion

Une fois franchis les six obstacles précédents, le périple n'est pas terminé. On observe depuis le début des années 2000 une augmentation importante des cas d'expulsions de migrants en situation irrégulière, dont des demandeurs d'asile. En ce sens, plusieurs pays d'Europe cherchent à conclure des accords de réinsertion avec certains pays.

Obstacle 8 : éviter la détention

Ici, on peut parler de tendances croissantes, depuis le début des années 2000. La détention des migrants/réfugiés en attente de statut se pratique de plus en plus couramment. Comme pour les autres mécanismes de contrôle, la détention est souvent confiée à des entreprises privées. Un des grands défis pour les organismes qui tentent de faire un suivi des détentions en Europe est le fait que l'information est très peu disponible. Par exemple, le rapport du Global Detention Project de 2015 indique que, des 33 pays contactés (31 en Europe, plus le Canada et les États Unis), seulement six (Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suisse) ont fourni une information complète sur la localisation des centres de détention et sur le nombre de migrants détenus (incluant les mineurs et les demandeurs d'asile).

Obstacle 9 : la suppression de droits humains acquis

Deux droits acquis sont particulièrement menacés, voire carrément niés. Le premier concerne le droit à la santé : plusieurs pays, dont le Canada sous le gouvernement conservateur de Harper³, ont enlevé l'accès aux services de santé pour les réfugiés. Le deuxième droit concerne la réunification familiale, que la plupart des gouvernements cherchent à contenir parce que les migrations familiales seraient trop nombreuses et ne font pas l'objet d'une sélection suffisante. Cette menace au droit à la réunification familiale avait déjà été observée dès 2002 au Canada.

Obstacle 10 : éviter la mort, l'obstacle ultime

Le risque ultime pour les migrants/réfugiés dans le contexte de la fermeture des frontières est la mort. Depuis 2000, on recense 22 000 morts en Méditerranée, et plus de 10 000 depuis 2010. Tous les jours, les médias rapportent le triste sort des migrants/réfugiés abandonnés sur la mer Méditerranée, devenue un véritable cimetière.

Dans un article récent, l'ancien chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff, a bien résumé l'ensemble des obstacles que doivent affronter les migrants/réfugiés :

³ Mentionnons que le nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau a ré-introduit ce droit.

« Détention sans procès, déportations massives, interrogatoires musclés, fermeture des frontières, fin de la circulation libre des personnes en Europe : toutes ces tactiques – proposées par la démagogue d'extrême droite Marine Le Pen – vont tenter les Français et les autres Européens, mais elles constituent des stratégies désastreuses » (Ignatieff, 2015, notre traduction).

Cela nous amène à nous poser la question suivante : comment en est-on arrivé là, c'est-à-dire à élaborer de telles mesures répressives à l'égard de catégories de personnes qui fuient les guerres, l'insécurité et la répression?⁴

Comment en est-on arrivé là?

Pour répondre à cette question, deux explications sont possibles. La première est politique, comme le suggère Ignatieff ci-haut, et a trait à la montée des partis d'extrême droite en Europe et de droite dans les autres pays développés. Il existe toute une frange de la population qui perçoit l'immigration comme une menace à l'identité nationale. Plusieurs partis politiques attirent une bonne partie de leur base électorale en exploitant cette peur et cette méfiance. Pour les gouvernements en place, les mesures répressives, comme par exemple la détention, le refoulement ou l'expulsion sont des signaux envoyés aux populations pour leur signifier qu'« on s'occupe de leur sécurité ». Une petite parenthèse : ne sommes-nous pas ici en présence d'un cercle vicieux, dans la mesure où l'opinion publique se nourrit des discours officiels anti-immigration qui, en même temps, visent à répondre favorablement aux sentiments anti-immigrants de cette même opinion publique?

Les discours anti-immigration se sont considérablement répandus bien avant la crise migratoire actuelle. Toutefois, il faut reconnaître que celle-ci a exacerbé les tensions. On pense au cas de l'Allemagne, où le geste de la chancelière Angela Merkel d'accueillir près d'un million de réfugiés syriens a été suivi d'une remontée significative du parti d'extrême droite de Fuahe Petry dans les intentions de vote. Dans la crise actuelle, la question de l'islamophobie revient constamment. Certes, l'islamophobie est un fait, mais il ne faut pas oublier que les mesures répressives anti-réfugiés datent de bien avant la crise syrienne et visaient, entre autres, les migrants/réfugiés africains, dont une bonne partie ne sont pas musulmans.

La deuxième explication, de nature plus économique, est en lien avec les besoins en main d'œuvre. On assiste présentement à la mise en place d'un nouveau régime migratoire caractérisé par une politique à trois vitesses. Cette politique est basée sur une notion de plus en plus en vigueur, celle

de migration souhaitée, ainsi que sur son corollaire, celle de migration non souhaitée. La migration souhaitée se subdivise en deux. D'une part, il s'agit d'immigrants très qualifiés (« highly skilled migrants ») à vocation permanente. Ceux-ci sont hautement en demande et plusieurs pays, surtout les pays dits traditionnels d'immigration comme les États Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande, ont déjà des politiques d'immigration qui sont en fait des politiques de recrutement d'une main d'œuvre qualifiée à travers un système de points. Il faut ajouter que quelques pays européens comme l'Allemagne et la France envisagent d'adopter de telles politiques. Cette première forme de politiques de recrutement est assortie de toute une série de droits sociaux, dont celui d'accéder à la résidence permanente et éventuellement à la citoyenneté.

Par ailleurs, un deuxième type de politiques vise à combler sur une base temporaire les besoins en main d'œuvre qualifiée et non qualifiée. C'est ainsi que s'est développé le concept de mobilité circulaire, fortement encouragé par toutes les instances internationales intervenant dans le domaine des politiques migratoires. Depuis une dizaine d'années environ, les programmes conçus pour le recrutement de travailleurs temporaires peu qualifiés sont en pleine expansion dans de nombreux secteurs, comme l'agriculture, la construction, le travail domestique et la restauration. Le problème fondamental de ces programmes réside dans le non respect des droits fondamentaux et cela explique en grande partie pourquoi les pays développés, comme le Canada par exemple, refusent de signer la *Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille*.

Reste une troisième catégorie de migrants, les non souhaités, qui regroupe surtout les réfugiés et les irréguliers. C'est en fait surtout ces catégories de migrants qui sont ciblés par les discours anti-immigration et que visent les mesures politiques répressives dont nous avons parlé dans la première partie de notre exposé.

Conclusion

L'argument central de ce texte est que les conditions de la crise migratoire actuelle ont été mises en place depuis au moins une dizaine d'années. Ce qui est différent actuellement est le déclenchement de réactions extrêmes illustrées ici à la fois par le ton apocalyptique et par l'avalanche de propos anti-immigration d'une violence inouïe. Sur le premier point, le vocabulaire utilisé emprunte, d'une part, à l'analogie de l'eau (*vagues et flux de réfugiés, localités inondées par les arrivées récentes, tsunami humain de réfugiés*), et d'autre part, au monde des insectes (*un essaim de mi-*

⁴ Comme je l'ai déjà documenté ailleurs (voir mon texte de 2014, note 3 ci-haut), le Canada, du moins sous le gouvernement Harper, n'est pas exempt de cette tendance restrictive et répressive.

grants tentant d'avoir accès à l'Angleterre selon les termes mêmes du Premier ministre Cameron, ou encore les migrants associés aux cafards).

Sur les propos anti-réfugiés de nature extrémiste, citons par exemple Frauke Petry, leader du principal parti d'extrême droite en Allemagne (l'AFD) : « il sera peut-être nécessaire que les gardes-frontières se servent de leurs armes contre quiconque tente de traverser la frontière illégalement » (BBC, 2016). Et que dire des propos du président de la République Tchèque, pour qui « intégrer les Musulmans en Europe est impossible » (Agence France-Presse, 2016). Enfin, mentionnons les mesures prises par la Suisse et le Danemark pour forcer les migrants/réfugiés à se départir de leurs effets personnels et de leurs bijoux.

Enfin, face aux images d'invasion, de migrants dangereux, voire de terroristes potentiels, il est important de revenir aux faits : le nombre de réfugiés représente moins de 0,5% de la population européenne; 34% des réfugiés sont des enfants, 20% sont des femmes et, enfin, la vaste majorité sont des familles qui fuient les conflits, dont la moitié fuient l'extrémisme islamique (Fotiadis, 2016).

Victor Piché,

Professeur honoraire, Université de Montréal
et chercheur associé, Chaire Oppenheimer
en droit international public, Université McGill,
Montréal, Canada.

REFERENCES

- Agence France-Presse (2016). « Integrating Muslims into Europe is 'impossible', says Czech president », [En ligne], https://www.google.ca/search?q=german+police+should+shoot+bbc&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=4Y7iV4O-L4mlgQ5koobYBw#q=integrating+muslims+agence+france-presse, consulté le 24 septembre 2016.
- BBC (2016). « German police 'should shoot migrants', populist politician says », [En ligne], https://www.google.ca/search?q=german+police+should+shoot+bbc&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=4Y7iV4O-L4mlgQ5koobYBw, consulté le 24 septembre 2016.
- Chaband, C. (2010-2011), « Une planète aux frontières multiples », dans *L'Atlas des mondialisations*, Denis, J.-P., L. Greisamer *et al. (dir)*, Paris, Coédition La Vie – Le Monde, pp. 164-165.
- Fenoglio, J. (2015). « Réfugiés : un photo pour ouvrir les yeux », *Le Monde*, [En ligne], http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/03/ouvrir-les-yeux_4744650_3214.html, consulté le 20 septembre 2016.
- Fotiadis, A. (2016) « The racist backlash against refugees is the real crisis in Europe », *The Guardian*, [en ligne], <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/25/racist-backlash-against-refugees-greece-real-crisis-europe>, consulté le 20 septembre 2016.
- Gammeltoft-Hansen T. et Nyberg Sorenson, N. (eds) (2013). *The Migration Industry and the Commercialization of International Migration*, London & New York, Routledge, 302p.
- Global Detention Project and Access Info Europe (2015). « The Uncounted : Detention of Migrants and Asylum Seekers in Europe », [En ligne], <https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2015/12/The-Uncounted.pdf>, consulté le 20 septembre 2016.
- Ignatieff, M. (2015). « The Refugees & the New War », *The New York Review of Books*, XLII (20), pp. 8-12.

« ... l'intellectuel critique est une personne déplacée, parfois au sens propre, en raison de son histoire ou de contingences historiques plus ou moins douloureuses, voire dramatiques, mais toujours au sens figuré, par nécessité épistémologique » (Lapierre, 2004, p.26)

Cet article s'inspire de la « crise » des réfugiés syriens pour proposer une réflexion critique sur les dérives sécuritaires en Amérique du Nord et en Europe, et sur leur impact pour les populations immigrantes et réfugiées. Nous suggérons que ces dérives sécuritaires, par la pensée polarisée et binaire qu'elles véhiculent, constituent en fait une menace à la sécurité et à la paix sociale qu'elles prétendent défendre.

Les dérives sécuritaires

Les deux dernières décennies ont été marquées par la globalisation du terrorisme, de la guerre au terrorisme et de la flambée des guerres simultanées, dont les plus marquantes sont celles d'Afghanistan, des deux guerres d'Irak et de Syrie. La recherche au sujet de la guerre au terrorisme dans différents contextes sociaux et nationaux montre que celle-ci, en renforçant les polarisations entre *eux* et *nous*, a aggravé les tensions entre majorités et minorités et nourri l'ostracisme, les sentiments xénophobes et la discrimination, surtout envers les communautés arabo-musulmanes en Amérique du Nord et en Europe (Arab American Institute, 2014; Schilkrut, 2009). Durant cette période, on a également assisté à un durcissement des politiques migratoires dans de nombreux pays occidentaux et à un glissement des représentations (notamment médiatiques) marqué par un passage de la figure désormais révolue de l'immigrant ou du réfugié vulnérable forcé à fuir les violences et les persécutions extrêmes vécues dans son pays d'origine, à celle du « fraudeur » potentiel profitant des ressources de la société hôte, voire même – et de plus en plus – du « criminel potentiel » incarnant une menace « terroriste » pour son pays d'accueil. Le glissement vers un paradigme sécuritaire n'est pas récent, mais il occupe une place démesurée depuis le 11 septembre 2001 (Agamben 2003 ; Bigo 2005) et s'est accéléré au Québec de manière fulgurante au cours des 10 dernières années, se cristallisant autour de la question de l'accueil de 25 000 réfugiés syriens au Canada.

Bien malgré eux, les réfugiés syriens sont devenus une personification de cette menace sécuritaire. Ils ont ainsi été la cible d'une pensée sociale binaire, clivée, opposant un *eux*, tantôt victimes tributaires de notre bienfaisance et tantôt – et le plus souvent – des Arabo-musulmans issus d'un monde tyrannique et dangereux, face à un *nous*, en l'occurrence l'Occident, implicitement dépeint comme bienveillant et démocratique, bien que plus que jamais divisé par des mouvances sociales nourries par les inégalités sociales et les peurs xénophobes (Moïsi, 2008). Les débats dans les médias sociaux et dans les médias *mainstream* ont abondamment souligné le « danger » que posait l'accueil de réfugiés syriens, comme en fait foi, au Québec, le lancement de la pétition « Non à l'immigration de 25000 réfu-

giés » (Lachance, 2015) ou encore cette banderole posée sur un pont au-dessus d'une autoroute qui disait « 25 000 réfugiés NON MERCI! » (Rémillard, 2015). Certes, ces positions extrêmes ont eu, en réponse, de nombreuses initiatives de solidarité sociale et de mobilisations de soutien intra et intercommunautaires, au Canada comme en Europe. Cela dit, la médiatisation de l'image du réfugié comme menace est sans doute révélatrice du non-dit collectif autour de la question du « vivre ensemble », qui, dans les sociétés occidentales, se pose désormais non pas comme une condition *sine qua non* à l'épanouissement social, mais plutôt comme une contrainte, voire une menace à la sécurité. Ainsi, nous sommes collectivement témoins d'un processus de « sécurisation » par lequel des enjeux idéologiques, démographiques, socio-économiques ou encore politiques sont construits comme des enjeux de sécurité. Dans ce paradigme, les immigrants et les réfugiés sont de plus en plus représentés, plus ou moins subtilement, comme une menace jugée existentielle (*existential threat*) (Buzan *et al.* 1998) pour la sécurité nationale (terrorisme, criminalité), économique (chômage) ou culturelle (menace identitaire) du groupe majoritaire (MeKki-Berrada *et coll.*, 2013, p.233). La sécurisation implique ainsi l'identification de ces menaces et la légitimation de « mesures exceptionnelles » pour y répondre (Buzan et Hansen 2009 ; CASE Collective 2006), celles-ci visant principalement à rassurer le groupe majoritaire. Prenons ici pour exemple le gouvernement canadien qui avait envisagé, pendant un certain temps, d'exclure l'accueil de jeunes hommes célibataires réfugiés syriens, ce groupe étant jugé à risque d'abriter parmi eux des éléments radicaux violents. Ce faisant, le gouvernement a occulté le fait que ces jeunes hommes demeurés en Syrie ou dans des camps de réfugiés sont bien plus à risque de sombrer dans la violence que des réfugiés vivant dans le contexte social stable et sécuritaire qu'offre habituellement le pays de refuge. Bien trop souvent, ces mesures exceptionnelles deviennent des « techniques de gouvernement normales et permanentes » (Agamben, 2014, p.22) qui, progressivement, légitiment différentes formes d'agressions informelles commises par des partis politiques ou encore par de simples citoyens (Butler, 2006) et qui s'insinuent au cœur même de la quotidienneté pour constituer progressivement une culture d'exclusion, voire d'oppression pour les minorités visées (Taussig, 2004). Nourrie par les peurs individuelles et collectives, cette « obsession sécuritaire » sert aussi bien sûr à drainer des votes pour des gouvernements en perte de légitimité ou des partis en quête de vote, tel que les partis d'extrême droite autrichien, français et norvégien dont le principal cheval de bataille est le réfugié, et plus largement l'immigrant, érigé en agresseur potentiel. C'est ainsi que des idéologies xénophobes se développent et installent progressivement un climat social conflictuel de contrôle et de sécurisation des rapports intercommunautaires. Dans un tel contexte, la violence du groupe majoritaire est construite comme une légitime défense contre une menace existentielle personifiée par l'immigrant ou le réfugié, menace qui, rappé-

lons-le, est parfois construite de toute pièce (ex. : l'utilisation par les Etats-Unis de l'argument des armes de destruction massive en Irak pour justifier la seconde guerre d'Iraq aux yeux du public nord-américain).

Appel à la mondialité

Les chercheurs et les professionnels des sciences humaines et sociales se retrouvent donc aujourd'hui devant une véritable responsabilité politique, sociale et éthique : celle de penser et de *dire publiquement* la manière dont les clivages idéologiques et leur récupération sous l'angle de la sécurisation ont longtemps façonné, voire falsifié, notre perception de l'Autre (le réfugié dans le cas qui nous intéresse) et du monde. Contrairement à ce qui est véhiculé aujourd'hui à propos de l'immigration comme étant une menace potentielle, toutes les aires sociales et géographiques ont été fondées sur les mouvements migratoires et sur l'interculturalité. Dans un monde où les brassages culturels sont accélérés par une mondialisation et une globalisation irréversibles, le concept de *mondialité* se présente en tant que *versant humain* de la mondialisation « sécuritariste » qui, nous l'avons souligné, produit un certain nombre de déséquilibres sociétaux. Au-delà de la diversité des héritages et des traditions, la *mondialité* nous fonde comme être humain et elle est par le fait même un geste de *résistance politique*. Elle invite à réfléchir sur les conditions de possibilité du « vivre ensemble » et de la lutte contre les impérialismes (notamment) culturels, religieux et idéologiques qui ont marqué et menacent encore les esprits (Derivois, 2015). Dans la foulée des conflits qui déchirent notre planète et provoquent le déplacement massif des populations (60 millions de personnes sont aujourd'hui des réfugiés), il est *urgent* de passer d'une mondialisation qui divise à une *mondialité* qui rassemble.

Si la mondialisation économique et financière est désormais irréversible et fait partie de l'« histoire », la *mondialité* est le « devenir », l'« advenir de la civilisation humaine » (Bowao, 2004). Une telle *mondialité* ne peut reposer sur la construction discursive et politique de l'autre comme menace existentielle. Elle se construit plutôt au quotidien dans la coexistence et cela s'apprend, par l'expérience d'abord, à force de *coexister* dans l'ouverture à la pluralité, à la diversité. La mondialité se construit ensuite par l'éducation populaire, grâce à des partenariats démocratiques entre les organismes gouvernementaux et la société civile, ainsi que par des programmes de sensibilisation sans cesse renouvelés qui visent à mieux informer les personnes réfugiées/immigrantes et les personnes de la majorité sur les conditions des uns et des autres. L'éducation est donc fondamentale, mais aussi la formation et la sensibilisation continues des employé(e)s de l'État, incluant les ministres et autres décideurs politiques (Mekki-Berrada, 2014, p.8). Coexister dans une *mondialité* qui rassemble les forces des minorités et celles de la majorité pour édifier une société confiante en son avenir est sans nul doute l'un des plus grands défis des sociétés multiculturelles modernes, et le Canada ne fait pas exception. S'engager dans la voie de la mondialité n'est plus une option, mais plutôt une condition nécessaire pour que nous ayons le courage social et politique de résister aux simplifications qui mettent en danger la sécurité du vivre ensemble.

Ghayda Hassan,

Professeure au département de psychologie, UQÀM

Daniel Derivois,

Professeur de psychopathologie et psychologie clinique, Université de Bourgogne

Abdelwahed Mekki-Berrada,

Professeur titulaire au département d'anthropologie, Université Laval

Cécile Rousseau,

Chercheure et professeure titulaire de la division de psychiatrie sociale et transculturelle, Université McGill.

REFERENCES

- Agamben, G. (2003). *État d'exception*. Homo Sacer II, 1, Paris, Seuil, 151p.
- Agamben G. (2014). « Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie », *Le Monde diplomatique*, janvier 2014, pp. 22-23.
- Arab American Institute. (2014) « American attitudes toward Arabs and Muslims : 2014 », [En ligne] <http://www.aaiusa.org/american-attitudes-toward-arabs-and-muslims-2014>, consulté le 20 septembre 2016.
- Bigo, D. (2005). *Gérer les transhumances. La surveillance à distance dans le champ transnational de la sécurité* dans M.-C. Granjon (dir.), *Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques*. Paris, Karthala, pp. 129-160.
- Bowao, C.Z. (2004). *La mondialité entre histoire et avenir*, Paris, Editions Paari, 100p.
- Butler, J. (2006). *Indefinite Detention* dans *Precarious Life : The Powers of Mourning and Violence*, Londres, Verso, pp. 50-100.
- Buzan, B., Waeber, O., De Wilde, J. (1998). *Security : A New Framework for Analysis*, Londres, Lynne Rienner Publishers, 239p.
- Buzan B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 389p.
- CASE Collective (2006). *Critical Approaches to Security in Europe : A Network Manifesto*, *Security Dialogue*, 37, 4, pp. 443-487.
- Derivois, D. (2015). « Globality as a clinical posture », *International Journal of Culture and Mental Health*. Vol 8, 3, pp. 300-315.
- Derivois, D. (2010). *Les adolescents victimes/délinquants*. Observer, écouter, comprendre, accompagner, Bruxelles, De Boeck Université, 160p.
- Glissant, E. (2005). *La Cohée du Lamentin*, Paris, Gallimard, 258p.
- Mekki-Berrada, A. (2014). « La charte des valeurs québécoises : Co-exister [exister ensemble] dans la catho-laïcité de l'État et la sécurisation de l'immigration. » *Diversité canadienne/Canadian Diversity*, 10(2), pp. 5-10.
- Mekki-Berrada A., Moffette D., Kilani M., Ettoussi A., Helly D., Schensul J.J., El Khayat G. (2013). Droits précaires, déchirures émotionnelles et résilience des migrantes subsahariennes en transit au Maroc, dans Saillant F. & K. Truchon, *Droits et cultures en mouvements*. Québec, Presses de l'Université Laval, pp. 229-250.
- Moisi, D. (2008). *La géopolitique de l'émotion*, Paris, Flammarion, 268p.
- Lapierre, N. (2004). *Pensons ailleurs*, Stock, 2004, 370p.
- Lachance, N. (2015). « Après la pétition « Non à l'immigration de 25 000 réfugiés », voici « Oui aux réfugiés syriens au Canada », [En ligne] <http://www.journaldequebec.com/2015/11/16/apres-la-petition-non-a-limmigration-de-25-000-refugies-voici-oui-aux-refugies-syriens-au-Canada>, consulté le 20 septembre 2016.
- Rémillard, D. (2015). « Une pétition contre l'arrivée de migrants syriens au Canada circule. », [En ligne] <http://www.lapresse.ca/actualites/2015/11/15/01-4921000-une-petition-contre-larrivee-de-migrants-syriens-au-canada-circule.php>, consulté le 20 septembre 2016.
- Schillraut, D.J. (2009). « The dynamics of public opinion on ethnic profiling after 9/11 results from a survey experiment », *American Behavioral Scientist*, 53 (1), pp. 61-79.
- Taussig, M. (2004). *Terror as Usual*, dans N. Scheper-Hughes et P. Bourgois (dir.), *Violence in War and Peace*. An Anthology, Oxford, Blackwell Publishing, 512p.

Quelle image vous vient à l'esprit à l'évocation de la crise migratoire syrienne? Le plupart des Canadiens n'ont pas les connaissances nécessaires pour construire une telle image eux-mêmes. Nous ne connaissons pas Damas, Alep, Hama, Homs, Yarmouk, des villes très touchées par cette crise. Nous ne connaissons pas de Syriens; avant la relocalisation de réfugiés syriens l'année dernière, Statistique Canada constatait qu'il y avait moins de 20 000 personnes nées en Syrie dans tout le pays. De plus, nous n'avons pas été des témoins directs des flots immenses de réfugiés, des camps, des fils d'attente et des bateaux. Donc, nos images sont formées, pour la plupart, des cadrages médiatiques, des images que nous pouvons voir dans les journaux et à la télévision. Nous pensons au cadavre de Alan Kurdi sur la plage, ou à M. Trudeau qui accueille des réfugiés nouvellement arrivés à Toronto ou à Montréal.

L'année passée, j'ai voyagé deux fois à Beyrouth, ville au coeur de cette crise. À Beyrouth, et partout au Liban, l'image d'un réfugié syrien n'a rien d'abstrait. C'est la femme d'âge moyen, voilée, qui s'assoit sur le trottoir, un enfant dans ses bras, pour demander des sous. C'est le garçon de dix ans qui vous propose de polir vos chaussures quand vous marchez vers votre bureau. Ce sont ces nombreux hommes qui travaillent à votre boulangerie préférée, faisant les manouches et les sandwichs, travaillant sur le marché noir, sans protections contre le vol de paie. Les réfugiés sont partout à Beyrouth et partout au Liban, ou ils constituent entre un quart et un tiers de la population du pays. C'est un pays avec une superficie et une population équivalentes à la grande région de Montréal – un peu plus de 4000 km² et environ 4 millions d'habitants – où plus d'un million de réfugiés syriens, et probablement presque deux millions maintenant, sont arrivés depuis les cinq dernières années.

La manière dont cette crise est perçue au Canada et au Liban ne pourrait pas être plus différente. Au Liban, cette crise est très proche et elle a des effets concrets dans chaque sphère de la vie quotidienne, des effets qui ont débuté dès que la guerre a commencé en 2011. C'était inévitable que le Liban soit impliqué dans la gestion des flots récents de réfugiés qui viennent de la Syrie. Mais, au Canada, cette crise était très loin de nos préoccupations et hors de notre vue. Nous pouvons choisir de nous soucier ou non de cette crise, que nous avons d'ailleurs « découvert » seulement à l'été 2015, bien qu'elle existe depuis cinq ans. Donc, quels sont les effets de ces différences de positionnement entre ces deux pays sur le traitement politique de ces flots de réfugiés, ou encore sur la xénophobie et le rejet de l'Autre? En effet, quelle est la différence imputable à la

distance dans nos réactions différentes face à cette crise, ces flots, ces êtres humains? Je vais explorer ces thèmes en racontant des histoires divergentes sur ces deux pays.

Le Liban avait une frontière presque ouverte avec la Syrie au début de la guerre, et même bien avant. Quand la violence a éclaté, les Syriens se sont déplacés rapidement vers les régions voisines du Liban. Maintenant, l'État libanais essaie de fermer entièrement ses frontières aux Syriens, au moyen de frais très élevés pour les passages et de politiques restrictives qui changent de jour en jour; ils ont interdit au Haut Commissariat de Réfugiés (HCR) d'enregistrer plus de réfugiés, même si un numéro HCR est obligatoire pour recevoir des services comme réfugié. Tous les Syriens qui restent au Liban doivent payer 250 dollars américains tous les six mois pour avoir leur permis de résidence. Au début de la crise, ceux qui avaient des qualifications professionnelles pouvaient travailler dans leur profession, mais maintenant, c'est impossible d'obtenir un permis de travail pour un Syrien, sauf dans l'agriculture et dans la construction. Le Liban a ouvert des places dans les écoles publiques pour les élèves syriens, mais leur nombre croissant a exercé une pression ingérable sur le système éducatif, qui n'était déjà plus capable de bien former les Libanais, et ce, avant même que n'arrivent ces nouveaux venus. Maintenant, la plupart des élèves syriens fréquentent les écoles de « l'équipe seconde », c'est-à-dire que des leçons plus courtes leur sont données l'après-midi et le soir par des professeurs qui ont déjà enseigné à un autre groupe d'élèves plus tôt dans la journée. De plus, ni les élèves syriens ni leurs parents n'ont une bonne connaissance de l'anglais ou du français qui, au Liban, sont les deux langues de l'instruction ainsi que des langues importantes dans le commerce, au travail, et dans le domaine de la culture. La plupart des Syriens au Liban vivent dans des camps informels, loin des villes et sans accès à des services essentiels, tels que l'eau courante, les égouts ou des écoles de quartier. Les autres Syriens vivent dans les villes, tout près des Libanais, mais sont soumis non seulement à l'hostilité de leurs voisins, mais également à des restrictions telles que des couvre-feux et des postes de contrôle dans les quartiers. Il est impossible d'avoir un décompte précis du nombre de Syriens habitant actuellement au Liban, mais il y a maintenant un peu plus d'un million de réfugiés enregistrés avec le HCR, et au moins 500 000 qui ne sont pas enregistrés (en raison de leur origine palestino-syrienne ou parce qu'ils sont arrivés au Liban suite à la fin du dénombrement). Cela veut dire qu'un habitant du Liban sur trois est maintenant un réfugié syrien ou palestinien. C'est le ratio le plus élevé au

monde, bien qu'il ne soit pas si différent des pays voisins; on trouve plus de 600 000 réfugiés syriens en Jordanie (un dixième de la population) et deux millions en Turquie (un quarantième de la population).

On peut voir que, par comparaison avec le Liban et ses pays voisins, le Canada a un programme de relocalisation très, très limité. Au Canada, la possibilité d'entrer sur le territoire pour les réfugiés, qu'ils soient syriens ou issus d'autres pays en crise, était très limitée au moment où a éclaté cette crise migratoire. Même si le contexte est maintenant plus favorable aux demandeurs d'asile syriens, il y a des conditions très strictes pour être admissible à la relocalisation et il s'agit d'un processus très long et compliqué. Cela s'explique par le fait que nous sommes très, très loin de la crise, que nous n'avons pas de frontière avec la Syrie et qu'il est impossible d'entrer chez nous à la marche ou de migrer par bateau vers nos littoraux. Nous qui sommes au Canada, nous pouvons choisir qui peut être relocalisé, d'où ils viennent et combien d'entre eux nous voulons accepter au total. Qui plus est, quand les réfugiés arrivent, on leur offre des conditions d'insertion favorables. Les organisations les aideront à trouver un travail et une résidence et à s'inscrire à des cours d'anglais ou de français. Une fois les jeunes inscrits à l'école, ils auront des cours d'anglais ou de français langue seconde, et leurs professeurs tenteront de les aider à rattraper les autres élèves. Ces réfugiés syriens auront aussi droit à la résidence permanente sans frais, ce qui implique qu'ils pourront rester au Canada pour le reste de leur vie, s'ils le désirent. En comparant ainsi les cas libanais et canadien, on voit qu'on a affaire, d'une part, à un pays dont les frontières sont (ou ont été) ouvertes, mais où les réfugiés sont confrontés à des conditions de vie très précaires et, d'autre part, un pays dont les frontières sont presque fermées, mais où les réfugiés peuvent bénéficier de conditions de vie et d'intégration beaucoup plus optimales.

On peut se demander – et c'est une bonne question – s'il est plus facile d'intégrer des réfugiés syriens dans les pays arabes voisins, parce qu'ils partagent avec les natifs de ces pays une langue, une culture et une religion. On peut penser que les réfugiés syriens installés au Liban seront moins susceptibles de subir la xénophobie, le racisme et un choc de cultures, et donc qu'il est préférable pour eux qu'ils y restent. Il est vrai qu'il y a des liens familiaux et amicaux entre les Libanais et les Syriens. Il y a des réfugiés syriens qui habitent chez de la parenté libanaise, par exemple. Toutefois, ce n'est pas du tout le cas pour la plupart des réfugiés. Dans l'imaginaire des Libanais, les Syriens sont des cousins rétrogrades moins éduqués, moins cosmopolites et qui ont des coutumes moins sophistiquées. Dans les banlieues de Beyrouth, où habitent une grande partie des réfugiés syriens, il y a des couvre-feux qui s'appliquent seulement aux «étrangers» du quartier. Dans la presse, on parle des crimes, des

viols et des vols commis par les étrangers syriens et, dans la rue, les accents syriens sont stigmatisés dans le cadre d'interactions quotidiennes ordinaires. J'ai travaillé avec un docteur canadien dont la mère est syrienne et le père libanais. Il raconte qu'aujourd'hui à Beyrouth, il ne dit à personne qu'il a des origines à moitié syriennes, de peur de faire l'objet de discriminations quotidiennes, et ce, même s'il a la citoyenneté libanaise. La xénophobie au Liban n'est pas le produit d'une différence culturelle entre Libanais et Syriens. Au contraire, elle serait mieux comprise par le mépris de la familiarité ou l'aggrandissement des petites différences et, il faut le dire, par les relations géopolitiques, notamment par l'histoire d'interventions syriennes au Liban. La crise migratoire syrienne, du point de vue libanais, c'est aussi une relation entre un pays puissant et son voisin plus petit. Je suis d'origine américaine. Or, si huit millions d'Américains déménageaient rapidement au Canada en raison d'une crise politique majeure, il y aurait des problèmes d'intégration, n'est-ce pas?

Cela dit, je tiens à indiquer qu'il y a un autre grand problème au Liban qui contribue à cette xénophobie, soit l'absence d'un État qui fonctionne pour ses citoyens. Dans les années passées, les Libanais ont été privés de président pendant 29 mois, car il était trop difficile de réconcilier les différentes factions divisées. L'État ne peut pas non plus assurer la collecte des ordures à Beyrouth, depuis maintenant plus d'un an. Les écoles publiques sont absolument insuffisantes pour éduquer les élèves, dont presque la moitié sont inscrits aux écoles privées très dispendieuses. Le système de santé ne peut pas aider tout le monde, et l'accès aux soins est déterminé par la capacité de payer. Les Libanais ne peuvent donc pas compter sur l'État pour les aider. En conséquence, les pressions exercées par un million de nouveaux habitants sur la société libanaise sont extrêmes et les services fournis aux réfugiés, même s'ils sont nécessaires à leur survie, apparaissent aux Libanais comme un cadeau fait à des étrangers, alors qu'ils ont eux-mêmes du mal à obtenir des services de base. Au Canada, la question des capacités d'accueil de l'État n'est pas un problème : il est possible, avec la collaboration entre la société civile, les provinces et le gouvernement fédéral, de fournir un accueil adéquat à 35 000 réfugiés syriens au minimum—bien que certains pensent que ce soit trop.

Notre problème n'a rien à voir avec les capacités d'accueil de l'État. Le problème, c'est notre peur : la peur de l'inconnu, d'une contagion de loin qui risque de s'installer chez nous. On a peur que les Syriens qui arrivent soient dangereux, qu'ils apportent avec eux des idéologies violentes, qu'ils perturbent notre vie à cause de leurs coutumes différentes. Mais pourtant, l'intégrisme peut arriver chez nous sans l'arrivée des réfugiés. Quant à la violence, elle n'appartient pas seulement à une religion, à un groupe politique ou à une idéologie. Oui, les coutumes des Syriens, leurs pratiques

religieuses ainsi que leur langue sont bien différentes de celles des communautés euro-canadiennes. Mais le Canada est un pays diversifié depuis ses débuts, et ce, même avant l'arrivée des Européens. Agir sous l'influence de la peur ne peut ni nous protéger, ni diminuer la diversité. Si nous écoutons seulement les voix qui nous disent qu'il faut avoir peur des réfugiés, qu'ils nous sont tout à fait étrangers, alors nous évitons nos obligations de solidarité envers les autres dans notre communauté mondiale, et nous condamnons ces réfugiés à vivre dans des conditions insupportables dans des pays qui ne peuvent plus les aider et dont les citoyens ont commencé à les haïr à cause du caractère persistant de cette crise.

Il y a une crise des réfugiés syriens, mais cette crise ne correspond pas à leur arrivée dans l'Union Européenne ou en Amérique du nord. La crise, c'est qu'il y a des millions de personnes qui doivent partir pour chercher la sécurité, qui pensent que les conditions en Syrie et dans les pays voisins sont si misérables que la mort en bateau ou la marche de trois mille kilomètres est préférable. La crise, c'est que nous ne les avons découverts qu'à l'été 2015. La vraie crise est que l'échelle du désastre dans les pays avoisinant la Syrie n'a pas provoqué notre action. Il aura fallu que nous soyons directement impliqués avant de saisir l'ampleur de la situation.

Si effectivement nos connaissances sur cette crise se forment par le biais d'images médiatisées, alors il nous faut de nouvelles images. Il faut reconnaître les vrais problèmes auxquels les pays voisins de la Syrie, comme le Liban, font face à cause de cette crise, et faire ce que nous pouvons pour les aider et pour aider les réfugiés qui y restent. Il faut reconnaître que les réfugiés manquent de sécurité et de ressources, mais qu'ils ne manquent pas de capacités à agir¹. Il faut voir les réfugiés non pas comme les « objets » de notre pitié, mais comme des personnes qui ont survécu à la violence, à la peur existentielle et à des pertes de toutes sortes : la perte de chez soi, de leurs parents et de leur sécurité fondamentale. Il faut les voir comme des personnes qui veulent refaire leur vie avec nous, comme d'autres réfugiés l'ont fait ici depuis des années, et comme tous les nouveaux Canadiens le font chaque année.

Emily Regan Wills,

Professeure adjointe, École d'études politiques,
Université d'Ottawa

¹ C'est pourquoi le programme dont je suis co-directrice, Mobilisation Communautaire en Crise, essaie de développer un programme d'enseignement universitaire pour les réfugiés au Liban afin de leur donner les ressources dont ils manquent et de reconnaître leur talents.

La « crise migratoire » qui a éclaté à l'été 2015 divise l'Europe. Le plus important afflux de réfugiés et de demandeurs d'asile auquel fait face le continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a confronté l'engagement en faveur des droits humains professé par l'Union européenne à ses contradictions et a exacerbé les tensions – au premier chef celle entre la souveraineté de l'État-nation et l'existence d'institutions supranationales – déjà présentes au cœur du projet d'intégration européenne. L'arrivée de plus d'un million de réfugiés en provenance du Moyen-Orient – pour la plupart des Syriens – a également suscité l'expression de peurs et d'anxiétés latentes chez les populations, que ce soit en ce qui a trait, dans les pays de l'Ouest et du Nord, à l'intégration et à la cohésion sociale, à l'emploi et à l'État providence, à la démographie et à la sécurité ou, dans les pays d'Europe centrale, aux conséquences de l'immigration sur de jeunes démocraties en pleine reconstruction de leur identité nationale. La crise a exposé la fragilité de l'unité européenne dont le modèle, qui repose sur la solidarité et la coopération, semble aujourd'hui faire défaut, au grand profit des partis eurosceptiques et populistes. Ce texte survole quelques-uns des enjeux posés par la « crise migratoire » et les dérives sécuritaires et xénophobes qu'elle a suscitées dans le contexte européen.

Des réactions contrastées

La crise des réfugiés syriens a fait l'objet d'une couverture largement eurocentrique par les médias occidentaux (Hudson, 2015). L'Europe ne reçoit pourtant qu'une minorité des réfugiés syriens, dont la plupart – plus de 4 millions – ont fui dans les pays avoisinants, notamment en Turquie, en Jordanie et au Liban. Par ailleurs, des milliers de personnes se noient chaque année dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe; il ne s'agit pas d'un phénomène récent. Si l'on parle de « crise migratoire » depuis l'été 2015, c'est que les politiques migratoires européennes se sont montrées inadéquates pour faire face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, notamment des personnes déplacées par la guerre en Syrie et requérant une protection internationale en vertu de la Convention de Genève.

L'Union européenne a toujours œuvré dans le sens d'une mise à distance et d'une répression de l'immigration irrégulière, mais elle n'en est pas moins tenue au respect du principe du droit d'asile (Rodier, 2016 : 56). Les réglementations et les législations en vigueur, cependant, exercent une pression énorme sur les pays membres qui possèdent des frontières extérieures (en particulier ceux du Sud), le règlement Dublin III rendant responsable du traitement d'une demande d'asile « le premier pays d'entrée sur le territoire de l'Union européenne » (Rodier, 2016 : 92). Dans le but de réduire cette pression et d'harmoniser les politiques d'accueil des réfugiés, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a présenté

au printemps 2015 un « agenda européen en matière de migration », qui proposait entre autres des « quotas » de relocalisation des réfugiés admis dans les pays frontaliers vers les autres États membres (European Commission, 2015). Quelques mois plus tard, la Chancelière allemande Angela Merkel créait une onde de choc en décidant d'ouvrir les frontières de l'Allemagne aux demandeurs d'asile et en invitant les autres pays européens à faire de même.

Les politiques proposées par Juncker et Merkel ont rencontré de la résistance, particulièrement dans les pays du groupe de Visegrád (Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne), qui s'opposent aux « quotas » au nom du principe de la souveraineté nationale et se considèrent seulement comme des pays de transit. Il y a très peu d'immigrants dans les pays d'Europe centrale. Ces derniers n'ont pas d'expériences de migration comparables à celle des anciennes puissances coloniales. C'est néanmoins dans cette région que s'observent les réactions les plus hostiles aux réfugiés (Culiik, 2015). Ces pays refusent de partager la responsabilité de trouver des solutions à la crise, estimant qu'il s'agit du problème de l'Allemagne, et investissent peu dans la création de structures d'accueil et d'intégration, prétextant ne pas être des lieux prisés de destination à l'instar de l'Allemagne ou de la Suède. Les réactions contrastées entre l'Est et l'Ouest face à la « crise migratoire » et le défaut de coopération entre les États membres de l'Union européenne en termes de politiques d'immigration et d'asile constituent une importante ligne de fracture qui menace l'unité européenne.

L'Europe forteresse et ses frontières

Il est souvent tenu pour acquis que les frontières nationales, dans le contexte de la globalisation, sont devenues plus poreuses, plus perméables. Ce constat appelle à la prudence, puisque les États conservent la capacité de réguler les mouvements de population, ou le monopole des « moyens légitimes de circulation » (passeports, visas, etc.) (Torpey, 1998). La liberté de mouvement, que ce soit des capitaux, des biens ou des personnes, constitue cependant un pilier de l'intégration européenne. L'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, « repose sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures et permet aux citoyens européens ainsi qu'aux ressortissants non européens autorisés de circuler librement » entre les 26 États qui le composent (Rodier, 2016 : 94-95). Cette élimination des contrôles frontaliers à l'intérieur de l'espace Schengen a pour contrepartie un strict contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, assuré avec le concours de l'agence Frontex, qui coordonne les opérations des États membres en matière de surveillance. Les points névralgiques de ce système se trouvent en Italie et en Grèce, où arrivent la majorité des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre l'Europe

par voie maritime. C'est dans ces pays que se trouvent les *hotspots* installés en 2015, centres de tri destinés à départager les « vrais » réfugiés destinés à être relocalisés des « migrants économiques » destinés à être reconduits.

La sécurisation de la « crise migratoire » – sa constitution comme enjeu de sécurité, comme problème social ou comme menace à endiguer – a semé le doute quant à la viabilité de l'espace Schengen (Müller et al., 2015). En réponse à l'incapacité de la Grèce et de l'Italie à traiter un nombre quotidien toujours croissant de demandes d'asile effectuées sur leur territoire, et, selon certains, à protéger efficacement les frontières extérieures de l'Union européenne, plusieurs pays, dont la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, et la République Tchèque, craignant de voir leurs capacités d'accueil « débordées », ont réintroduit les contrôles à leurs frontières à l'automne 2015. La réintroduction temporaire des contrôles est une possibilité prévue par les accords de Schengen en cas de circonstances exceptionnelles, mais pourrait se prolonger si les États européens échouent à trouver des solutions communes et durables à la crise.

De façon plus extrême, la Hongrie, qui connaît un tournant autoritaire assumé sous la présidence de Viktor Orbán (Caryl, 2016), a scellé ses frontières avec la Croatie et la Serbie au moyen de clôtures métalliques et de barbelés afin d'empêcher les demandeurs d'asile voyageant par la route des Balkans d'accéder à son territoire (*The Guardian*, 2015). De nouvelles lois, par ailleurs, étendent les pouvoirs de la police, permettent l'assistance de l'armée en matière de contrôle des frontières et criminalisent les entrées irrégulières. Ces mesures, en contradiction flagrante avec le droit européen et les conventions internationales, ont été condamnées par Amnistie Internationale (2015) pour violation des droits humains.

La politique de la peur

La droite radicale a le vent en poupe partout sur le continent¹. Si l'immigration à elle seule ne suffit pas à expliquer la résurgence du populisme, qui aurait difficilement pu survenir sans l'intensification du processus d'eupéanisation² amorcée avec le traité de Maastricht (Berezin, 2009), les partis eurosceptiques, dont le succès électoral a explosé à la suite de la crise financière de 2008, exploitent la crise migratoire à leur avantage. En Allemagne, la rhétorique anti-réfugiés de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne) a relancé la popularité de ce parti qui était au bord de la dissolution à l'été 2015 et qui a connu une montée fulgurante dans plusieurs états aux élections régionales du 13 mars 2016 (Amann et al., 2015; Leonard, 2016). L'Autriche, où la gestion de la crise par le gouvernement a oscillé entre une attitude initiale d'ouverture et l'adoption à terme de mesures plus restrictives, est passée à deux doigts d'élire un président

d'extrême-droite, Norbert Hofer du FPÖ (Parti de la liberté Autrichien), en mai 2016 (Mudde, 2016). Au Royaume-Uni, l'immigration a été un thème majeur de la campagne pour le Brexit. Le UKIP (Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni) de Nigel Farage en a fait le symbole d'une souveraineté nationale mise à mal par les institutions et les politiques de l'Union européenne³. Ces partis, qui acceptent de jouer le jeu de la démocratie parlementaire mais qui se veulent en rupture avec les élites et la politique traditionnelle, dont ils dénoncent la corruption et l'immobilisme, vont chercher une tranche de l'électorat qui ne s'identifie pas traditionnellement à l'extrême-droite. Ils opposent les intérêts du « peuple » ou des « gens ordinaires » aux forces de la globalisation et en appellent à la réaffirmation des identités nationales contre l'Europe « technocratique », d'une part, et les étrangers, d'autre part.

Les catégories de représentation et de division du monde mobilisées par les partis d'extrême-droite sont devenues hégémoniques (Yilmaz, 2012). Tous les partis politiques doivent désormais se mouvoir sur le terrain discursif des populistes de droite, dont certaines positions ont acquis un caractère *mainstream*. Tandis que, dans un souci de « dédramatisation » ou de normalisation, les partis d'extrême-droite modèrent leur discours en s'éloignant de l'héritage du fascisme et d'un racisme déclaré, le cadrage qu'ils font des enjeux liés à l'immigration et aux demandeurs d'asile trouve une résonance chez une partie de la population et se voit récupéré par les partis centraux (Pytlas, 2016; Polyakova et Shekhovtsov, 2016). Les partis populistes, autrement dit, dictent les termes du débat et forcent ainsi leurs adversaires à déplacer leur agenda plus à droite sur le spectre politique pour demeurer compétitifs.

C'est principalement autour de la question de l'Islam que s'articule aujourd'hui le débat européen sur l'immigration. Le spectre de « l'islamisation de l'Europe » est un thème central du discours de la droite radicale et populiste, mais ne lui est pas exclusif (Zuquete, 2008). Les immigrants de confession musulmane font figure de menace culturelle et sont tenus pour incapables ou peu enclins à s'intégrer, car ils sont soupçonnés d'être porteurs de traditions incompatibles avec les valeurs européennes, la démocratie et l'État de droit. Le contenu des « valeurs européennes » ne fait cependant pas l'objet d'une définition partagée. À l'Ouest, l'agenda anti-immigration de la droite radicale se conjugue à la défense des « valeurs libérales » occidentales (égalité des genres, liberté d'expression, laïcité, etc.) (Halikiopoulou et al., 2013) – brouillant ainsi la distinction traditionnelle entre conservatisme et progressisme – tandis qu'à l'Est, la crise des réfugiés syriens fait craindre pour l'« identité chrétienne » de l'Europe. La Slovaquie, à cet égard, a décidé de n'accueillir que des réfugiés chrétiens, une mesure discriminatoire pourtant contraire aux lois européennes (BBC, 2015). La réaction de certains gouvernements à la « crise

¹ Les distinctions conceptuelles entre droite extrême (anti-système), radicale (anti-establishment) et populiste ne peuvent être approfondies dans le cadre de ce texte.

² Le terme « eupéanisation » réfère ici à la construction de l'Union Européenne et à l'institutionnalisation de structures de gouvernance supranationales.

³ C'est précisément le message véhiculé par l'affiche « Breaking Point » (« Point de rupture ») lancée par le UKIP pendant la campagne référendaire. Montrant l'image d'une longue file de réfugiés coincés à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, cette affiche invitait les britanniques à « se libérer de l'Union européenne » et à « reprendre le contrôle de leurs frontières ».

migratoire » repose ainsi sur une politique de la peur qui s'alimente au nativisme et à l'islamophobie. Les frontières de l'«Europe forteresse» ne sont pas que physiques; elles sont aussi symboliques.

Les anxiétés culturelles et identitaires se combinent aux considérations sécuritaires et à l'insécurité sociale. Un récent sondage du Pew Research Center (2016) démontre que plus de la moitié de la population dans plusieurs pays européens croit que l'accueil des réfugiés augmente les risques liés au terrorisme et constitue un fardeau économique. Les attentats survenus à Paris, Bruxelles et Nice ont renforcé plus que jamais la crainte que des éléments terroristes n'infiltrerent la vague migratoire pour pénétrer en Europe. Il existe par ailleurs une croyance répandue selon laquelle l'immigration et les réfugiés font pression sur l'emploi et les prestations sociales. Les ressentiments populaires face aux conséquences de la mondialisation néolibérale et le mythe de la « forteresse assiégée » font partie des ressources symboliques mobilisées par la droite radicale.

Au-delà de l'attrait exercé par les partis populistes, l'Europe connaît actuellement une résurgence de mouvements nationalistes et xénophobes au sein de la société civile. Ce sont dans les régions où il n'y a pas ou très peu de migrants que ces mouvements rencontrent le plus grand succès. L'impression généralisée que la « crise migratoire » est hors de contrôle nourrit notamment les rangs de Pegida (acronyme allemand pour «Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident»), originaire de Dresde, qui s'oppose à la politique d'asile d'Angela Merkel et qui réunit chaque semaine des centaines de manifestants dans plusieurs villes allemandes (Social Europe, 2015). Une hausse des actes de violence envers les réfugiés, dont l'incendie de plusieurs centres d'accueil, a en outre été recensée en Allemagne et ailleurs (ENAR, 2016). La « crise migratoire » vient ainsi confronter l'Europe à un défi de taille en ce qui a trait au respect de ses valeurs proclamées de tolérance et d'inclusion.

Conclusion : quels défis pour l'Europe?

La « crise des réfugiés » est une crise pour les réfugiés, ceux et celles qui sont contraints de quitter leur pays et de risquer leur vie pour échapper à la guerre et à la persécution. Démographiquement, l'Union européenne est loin d'être submergée, un million de réfugiés ne correspondant pas même à un pourcent de sa population. Elle n'en fait pas moins face à d'importants défis sur les plans juridique, politique, social et culturel. La crise véritable pour l'Europe réside dans le repli national et la tentation de céder à la politique de la peur. Le durcissement des frontières devant les flux migratoires et la fin possible de Schengen pourraient sonner le glas de l'intégration européenne. Les solutions à court terme et l'absence de solidarité en matière de politiques migratoires et d'asile risquent de déstabiliser davantage le continent, une situation dont seule la droite radicale peut sortir renforcée.

Sabrina Paillé,

Doctorante, Département de sociologie, York University

REFERENCES

- Amann, M. et al. (2015). « Fear, Anger and Hatred : The Rise of Germany's New Right », *Der Spiegel*, [En ligne], <http://www.spiegel.de/international/germany/refugee-crisis-drives-rise-of-new-right-wing-in-germany-a-1067384.html>, consulté le 20 septembre 2016.
- Amnesty International (2015). *Fenced Out. Hungary's Violations of the Rights of Refugees and Migrants*, Londres, Amnesty International Publications, 26p.
- BBC (2015). « Migrants crisis: Slovakia 'will only accept Christians' », [En ligne], <http://www.bbc.com/news/world-europe-33986738>, consulté le 20 septembre 2016.
- Berezin, M. (2009). *Illiberal Politics in Neoliberal Times. Culture, Security and Populism in the New Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 324p.
- Caryl, C. (2016). « Europe's Big Freedom Fail », *Foreign Policy*, [En ligne], http://foreignpolicy.com/2016/03/25/europes-big-freedom-fail/?utm_content=buffer76808&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer, consulté le 20 septembre 2016.
- Culik, J. (2015). « Fencing off the east: how the refugee crisis is dividing the European Union », *The Conversation*, [En ligne], <http://theconversation.com/fencing-off-the-east-how-the-refugee-crisis-is-dividing-the-european-union-47586>, consulté le 20 septembre 2016.
- European Commission (2015). « A European Agenda on Migration », Bruxelles, 22p.
- European Network Against Racism (2016). « Anti-migrant violence, hatred and sentiment in Europe in 2016 », [En ligne], <http://www.enar-eu.org/Anti-migrant-violence-hatred-and-sentiment-in-Europe-in-2016>, consulté le 20 septembre 2016.
- Halliropoulou, D., S. Moch et S. Vasilopoulou (2013). « The civic zeitgeist: nationalism and liberal values in the European radical right », *Nations and Nationalism*, vol. 19, no 1, pp. 107-127.
- Hudson, L. (2015). « Liquidating Syria, Fracking Europe », *Middle East Policy*, vol. 22, no. 4, pp. 22-39.
- Leonard, M. (2016). « The Germany Crisis: Angela Merkel, refugees and the rise of the right », *New Statesman*, [En ligne], <http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/03/germany-crisis-angela-merkel-refugees-and-rise-right>, consulté le 20 septembre 2016.
- Mudde, C. (2016). « Don't Blame the Refugees for President Hofer, Blame Austria's (Formerly) Big Parties! », *The World Post*, [En ligne], http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/dont-blame-the-refugees-f_b_9941756.html, consulté le 20 septembre 2016.
- Müller, P. et al. (2015). « Coalition of the Unwilling: Merkel's Plan B Could Mean End of Schengen », *Der Spiegel*, [En ligne], <http://www.spiegel.de/international/germany/merkel-s-back-up-refugee-crisis-solution-could-end-schengen-a-1066895.html>, consulté le 20 septembre 2016.
- Pew Research Center (2016). « Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs », [En ligne], <http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Pew-Research-Center-EU-Refugees-and-National-Identity-Report-FINAL-July-11-2016.pdf>, consulté le 20 septembre 2016.
- Polyakova, A. et A. Shekhovtsov (2016). *What's Left of Europe if the Far Right Has Its Way?*, Washington, DC, Atlantic Council, 12p.
- Pytlas, B. (2016). « Facing up to the radical right: Lessons from central and eastern Europe », *Policy Network*, [En ligne] http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=5055&title=Facing-up-to-the-radical-right-Lessons-from-central-and-eastern-Europe&utm_content=buffer99cf&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer, consulté le 20 septembre 2016.
- Rodier, C. (2016). *Migrants et réfugiés. Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents*, avec la collaboration de C. Portevin, Paris, La Découverte, 96p.
- Social Europe Report (2015). *Understanding Pegida in Context*, London, Social Europe/Friedrich-Ebert-Stiftung, 30p.
- The Guardian (2015). « Refugees cross into Slovenia after Hungary closes border with Croatia », [En ligne] <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/17/refugees-slovenia-hungary-closes-border-croatia>, consulté le 20 septembre 2016.
- Torpey, J. (1998). « Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate 'Means of Movement' », *Sociological Theory*, vol. 16, no. 3, pp. 239-259.
- Yilmaz, F. (2012). « Right-wing hegemony and immigration: How the populist far-right achieved hegemony through the immigration debate in Europe », *Current Sociology*, vol. 60, no. 3, pp. 368-381.
- Zuquete, J. P. (2008). « The European extreme right and Islam: New directions? », *Journal of Political Ideologies*, vol. 13, no 3, pp. 321-344.

In 2007, the Palestinian refugee camp in northern Lebanon called Nahr El-Bared was completely destroyed by the Lebanese army as it flushed out an armed fundamentalist group that had settled there. I won't go into the details of the event and what led to it. Needless to say, Palestinian refugees paid the heaviest price for a conflict that had little to do with them. And once again, out of a perverse sense of collective guilt and an opportunistic agenda to reinvent the modern camp as we know it, it was decided, following an international conference attended by Lebanon, the EU, the Arab League and UNRWA, the *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*, that Nahr Elbared should be rebuilt. The decision produced what came to be known as the Vienna document (Hanafi, 2011). It laid down the groundwork, plans, and funding for the reconstruction of the camp, but also, most importantly, for a system of governance of the camp based on a security/military model where Palestinians are regarded as threats to the State, are subjected to the violence of ad hoc ministerial decrees while being deprived from the most fundamental civic and human rights.

Ironically, what lies behind this strategy, and thus makes it acceptable and even defensible for its supporters, is a utopian discourse selling the ideal of a secure society, in which sectarian and ethnic conflict and violence can be averted before it happens. Security apparatuses are thus seen as the means to realizing this ideal. And the camp is the perfect site to try them out. Indeed, zones of extreme marginality have long been laboratories of experimentation and opportunity. Their perceived amputation of a pre-established social order turn them into spaces of freedom for those who wield power where rules can be bent, risks can be taken and utopias can potentially be enacted (Gregory, 2004).

Indeed, one utopia that has come to define our times and that, interestingly enough, is often first to be mentioned in reconstruction schemes, is that of the green society. However being environmentally friendly takes a whole new meaning when it is placed in the politically and ethically charged context of the rebuilding of a militarized refugee camp.

In this short piece, I would like to draw on a few examples from the Nahr Elbared refugee camp to think critically about environmental discourse and about the potential perversion of utopian ideas in dystopian places. After its destruction in 2007, residents who could not afford to rent outside the camp or stay with relatives were placed in barracks on the sidelines of the rubble, in terrible living conditions. In this apocalyptic setting, what catches the eye, are a series of solar panels mounted on the roofs of the barracks to provide electricity¹.

Considering that barracks are historically associated with incarceration, and are an integral part of military infrastructure, the image of the barrack superimposed with the utopian idea of the solar panel as a green and endless source of energy seems incoherent. There are many such apparent inconsistencies regarding environmental discourse in the politicized and militarized context of Nahr Elbared.

One of the donor countries that promised to contribute funds to the reconstruction project is Canada. However, according to UNRWA representatives interviewed at the time, before a cent were to be paid, the government of Prime minister Stephen Harper insisted that an environmental study be conducted on the project². The refugee camp, which houses one of the most marginalized populations in the world, was being forced to comply with international environmental standards which it cannot afford to follow or maintain. Canada's eco-friendly position was, to say the least, hypocritical considering the fact that this was

¹ All of the images were taken by me at the reconstruction site of Nahr El-Bared Camp, Northern Lebanon, in 2010.

² For this field research, I interviewed engineers and construction workers in 2010 and 2011 who were directly involved in the project as well as residents of the camp whose names I have chosen to keep anonymous. An environmental assessment was indeed prepared in 2010, titled *Impact Assessment Of The Construction And Operation Activities In Nahr El Bared Palestinian Camp (Nbc) – North Lebanon*, a draft of which was sent to me by an engineer working on the project. Details on Canada's contribution can be found on the website of Global Affairs Canada: <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebC-SAZEn/OBO456FBD2F229408525757B0037437D>.

Details on the reconstruction policy can be found in a number of official documents produced by the UN and other stake-holders, such as the Lebanese government: https://unispal.un.org/pdfs/NahrElBared_GovtLeb.pdf

the same Canadian government that had retreated from the Kyoto protocol. It is no secret that the Harper government was staunchly pro-Israeli in its foreign policy, so its environmental discourse should be read in that light as a cheap ploy to delay and obstruct funds that it had promised to contribute.

However the most flagrant abuse of environmental discourse for political and military ends comes from the Lebanese government. The camp had not been completely destroyed in the aftermath of the battle. Many buildings were still standing, but when residents tried to return, they were told to stay away for their own safety, and whatever was left was demolished. The military justified its *tabula rasa* approach as stemming from the density of the architecture that made it impossible to remove debris and unexploded bombs without also destroying standing buildings. Slashing and burning is also convenient for a Lebanese government intent on using the camp as an experimental site for its security agenda. The Vienna document reiterates, many times over, the imperative that the camp should not, under any circumstances, be rebuilt as it was, proposing instead a grid formation which makes residents much easier to manage and control. Conditions imposed on planning engineers and architects included a minimum width of 4.5 meters for roads, so tanks can penetrate into the heart of the camp if they need to, a sufficient distance between buildings so potential terrorists would not be able to jump from one building to the next, avoiding L-shaped buildings whose corners may provide cover in urban warfare. Storm water pipes installed to prevent flooding during rainy periods were limited to 40 cm in diameter for fear that terrorists might use them as escape roots. In the meantime, buildings in the camp had to be designed to withstand so-called seismic forces, a requirement that the vast majority of construction contractors in the country do not adhere to. Needless to say all of these conditions and standards that are imposed on refugees in the name of an environmentally sound and secure site contributed to inflating costs and delaying the reconstruction of the camp.

A particularly eloquent example of the politicization of environmental discourse in Nahr Elbared relates to archaeological remains on the site. Claiming that rebuilding was disturbing precious archaeological finds, engineers were required to destroy the underground shelters of the camp, even though they had not been damaged by the battle. Consequently, refugees were deprived of any place of refuge if and when they are subjected to military intervention in the future. In fact, no underground construction of any kind was allowed. Engineers were forced to add 2 meters of additional earth, so the foundation pillars and the electric and water infrastructure would not be dug under the surface per se. The camp is in other words being built without

roots, separated from the epidermis of the land by 2 meters. Every time an archaeological find was dug up, work stopped for 2 to 6 months. What the Lebanese government did allow is for the ruins to be covered again, once they were recorded and that construction be done over that new layer.

Interestingly, no attempt at removing the archaeological finds, conserving them or restoring them was made.

Let us stay a bit longer with this example. How are we to understand uncovering the archaeological ruins only to cover them up again and build over them? And how does that square with wiping the land clean of traces of the original camp? If we were to think of the land as skin, and use the analogy of plastic surgery, then I would argue that bulldozing the land clean, then uncovering what lies beneath only to be covered over again is an act of peeling. Peeling the land from Palestinian time and place. The object of peeling is first and foremost to scrape away what is perceived as epidermis. If we were to define epidermis as a layer of dead skin cells that were made at the bottom and have risen to the top, then it is a compelling metaphor for Palestinian life in Lebanon. The scraping away of epidermis is meant to cleanse it from dirt and pollution that had accumulated on the skin so it may produce new skin (the grid-framed security model of the camp being the embodiment of this new skin).

Considering the precarious status of Palestinian refugees in Lebanon, this new skin, however, had to remain transparent, thin, and most importantly, it had to be easily removed when necessary. A set of pillars that I had noticed during my first visit to the camp in 2010 offer a compelling demonstration of what this new skin might look like.

These pillars would later become a school. I was immediately struck by their peculiar formation and material. It turns out

that this school in particular was ordered by the military to be built with pre-cast concrete. To put it simply, it's a pre-fabricated building that is put together on site like you would do with a Lego structure. Pre-fabricated material has the peculiar quality of being very easily demolished. In other words, that particular school was being built in such a way that it could be instantly destroyed if necessary.

I found out later that the school is also in close proximity to an area designated AI, that had been sealed and confiscated by the military so it may build in its place a base. The justification for making sure the school structure could be easily destroyed is that the school may potentially be used as a post from which to attack the base. However, I would argue that the reasoning behind the choice of construction material is much more pernicious than that.

UNRWA schools in the 1950s were meant to educate Palestinians in order to rehabilitate them from their traumatic experience of expulsion, in the hopes that it would accelerate their assimilation into their host-countries and lead them to accept the loss of their homeland (Peteet, 2009). What happened instead was that schools became the epicenter for the birth of the resistance movement, making education part and parcel of an armed liberation struggle. The first generation to be educated in exile and their descendants developed transnational family networks. Today, these networks, whose seeds were planted in UNRWA schools through education, are the social and economic lifeline that is keeping Palestinian camps from famine, massive death for lack of sufficient health services and social disintegration for lack of employment. Designing the school for destruction as Eyal Weizman (2012) would say is more than an act of "urbicide" (violence against urban infrastructures), it's killing pre-emptively the very potential for a Palestinian future that the school represents. But beyond that, it is re-inscribing the camp as temporary, not in the sense of a transitional time and place until Palestinians

return to the homeland, but as a perpetual dead-end, meant to destroy Palestinian life in Lebanon almost as soon as it starts to take root.

The examples I've briefly presented above beg us to reconsider the dichotomy that tends to be drawn between environmentalism and militarism and see them, instead, as potentially complicit in the re-engineering and containment of Palestinian time and place in the Lebanese Landscape. Sustainability, harmony with nature and the fight against pollution present themselves as utopian ideas that are inherently good. And it is because they are invested with such moral and ethical value that they tend to escape serious criticism and be depoliticized. Indeed, in critical discourse it is often the case that environmentalism tends to be automatically set to counter militarization, global neoliberal capitalism, the alienated modern man, while being also deployed in the fight for aboriginal rights. Where human rights appeals have failed, the argument of climate change and ecocide is increasingly used to justify asylum, government aid, or, as in Mexico, to fight against the building of the wall on the border with the United States, as it would disturb the habitat of endangered animals in the Arizona desert³.

In all of these cases, environmental discourse draws on what is perceived as natural, authentic, and timeless, thus transcending fabricated and power motivated state laws. It transcends economics, since being green is also efficient and sustainable. It also transcends ethnicity and race, since hurting the environment hurts every human being on Earth. In that sense, environmental discourse is much more potent than universal human rights discourse as it embodies a sort of moral biopolitics.

However, environmental discourse takes on a new meaning when reconsidered from the angle of that which it opposes: that which is unnatural, inefficient, unsustainable, contaminating. In sum, when it is defined vis-à-vis what is considered as pollution.

So what is pollution exactly? If, as Mary Douglas (2002 [1978]) argues, pollution designates that which is out of place, what hints can be drawn from the donated solar panels, the building constraints and other environmental discourses underlying the reconstruction of Nahr El-Bared? In her book, *Purity and Danger* (2002 [1978]), Mary Douglas writes: "Consider beliefs about persons in a marginal state. These are people who are somehow left out in the patterning of society, who are placeless. They may be doing nothing wrong, but their status is indefinable." (*ibid.*, p.118) As such, Douglas argues, they become, vulnerable and dangerous. In other words, pollution is not what is objec-

³ For more information, visit : <http://www.newsweek.com/2016/02/26/environmental-impact-us-mexico-border-wall-426310.html>

tively unclean, something becomes dirty or polluting when it is not in its place, when it clashes with a certain order of things, and thus defies classification. "Ideas about separating, purifying, demarcating have as their main function to impose system on an inherently untidy experience" (*ibid.*, p.5). Eliminating dirt is not perceived as a negative movement, but as Douglas would say, as a positive effort to organize the environment. Emma Haddad (2007) takes Douglas' argument further and applies it to the plight of refugees. She writes: "Neither inside nor outside, the refugee moves across borders as an inherently polluting person who defies the order that the border would like to dictate. The polluting refugee encompasses a threat of contagion to the normal, sedentary, citizen's identity and security, and so the citizen will therefore want to keep the refugee away by the strict control of borders where dangerous acts of pollution are most likely to occur." (*ibid.*, p.119) It is in that light that environmental rhetoric should be read in the context of the reconstruction of Nahr Elbared.

What I am trying to say here is this: far from being the anti-thesis of militarization, socio-economic and political exclusion and uprooting, in places like the Nahr Elbared camp, environmental discourse becomes a means by which the notoriously unclassifiable Palestinian refugees of Lebanon are identified as pollution, and their containment is justified and realized in the name of the utopian idea of a pure, ethnically wholesome and united Lebanese society.

The contradictory and I would say hypocritical nature of environmental discourse in Nahr Elbared is perhaps best demonstrated in the fact that the solar panels have been installed on the barracks. Needless to say that barracks are a military invention. Moreover, once the camp is completely rebuilt, the barracks will most likely be destroyed. Furthermore, no solar panels were installed on the newly built permanent buildings of the camp. Being an energy

efficient camp is not in the cards. So we have a so-called limitless sustainable source of energy being built on buildings that are themselves unsustainable and temporary.

As we have seen with the example of the architectural finds and the peeling of Palestinian time and place, as well as with the example of the school, the kind of sustainability sought in the camp has nothing to do with quality of life for refugees or the environment; the only thing the Lebanese military and its partners in the project seek to sustain is the temporary status of the refugees so they may be better contained.

Beyond Lebanon, in the current global context in which the search for ethnic "purity" and security has translated into the increasing militarization of societies in Europe and North America, the classificatory loophole in which the camp and its residents are caught provides a golden opportunity: it is the perfect setting to cast the future unpolluted and secure metropolis.

Yara El-Ghadban,
anthropologue et auteure

WORKS CITED

- Douglas, M. (2002 [1978]). *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London, New York, Routledge, 244p.
- Gregory, D. (2004). *The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, Iraq*. Malden, Oxford, Wiley-Blackwell, 367p.
- Haddad, E. (2007). Danger Happens at the Border. In P. K. Rajaram, & C. Grundy-Warr, *Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory's Edge*. Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 119-136.
- Hanafi, S. (2011). Governing the Palestinian Refugee Camps in Lebanon and Syria: The Cases of Nahr el-Bared and Yarmouk Camps. In A. Krudsen, & S. Hanafi, *Palestinian Refugees: Identity, Space and Place in the Levant*. London, New York, Routledge, pp. 29-49.
- Peteet, J. (2009). *Landscape of Hope and Despair. Palestinian Refugee Camps*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 260p.
- Weizman, E. (2012). *Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation*. London, New York, Verso, 318p.

